

**CONSÉQUENCES DU DÉVELOPPEMENT DES MATÉRIAUX
COMPOSITES A MATRICE PLASTIQUE
SUR L'ÉCONOMIE NATIONALE**

par Serge ANTONIOLI
chargé de mission au Ministère de l'Industrie

Il est d'usage - et ce n'est pas un hasard - de qualifier les stades du développement technologique par les matériaux utilisés. C'est en effet la meilleure façon de caractériser le niveau atteint. Le passage d'un stade au suivant s'accompagne toujours de substitutions fondamentales, qui sont de deux sortes :

- substitutions de matériaux proprement dits,
- substitutions d'énergie d'élaboration.

Les deux sont indissociables : c'est le charbon qui a ouvert l'âge de l'acier, charbon relayé partiellement par le pétrole depuis la dernière guerre mondiale. Ce même pétrole a été déterminant pour l'essor des matériaux de synthèse, caoutchouc et matières plastiques.

L'accès à des sources d'énergie de plus en plus performantes a donc été déterminant, et la question qui se pose aujourd'hui est la suivante : quelles mutations découleront de la crise de l'énergie dans les années à venir ? Car la continuation d'un système fondé sur l'abondance de ressources quasiment gratuites est impensable : seuls auront bientôt droit de cité les matériaux et produits économes en énergie, à la fois en quantité (consommations directes et induites) et en qualité (énergie haute ou basse température par exemple).

On entre dans une ère de destabilisation, et il est certain que les nouveaux équilibres ne seront atteints qu'au terme de révisions souvent déchirantes.

Quelles sont les chances des matériaux nouveaux, et des matériaux composites en particulier ? c'est ce que je voudrais cerner ici, à travers l'examen de quelques critères significatifs. Il va sans dire que, comme tout ce qui touche la prévision et la prospective, la plus grande prudence sera nécessaire quant à l'interprétation des résultats, et que je réclame un droit à l'erreur proche de l'irresponsabilité !

I - MATERIAUX CONCERNES

Il faut d'abord souligner que l'impact économique des matériaux est loin d'être proportionnel à leur richesse technologique. Ce ne sont donc pas les produits de pointe, très sophistiqués mais de diffusion très limitée, qui nous intéresseront le plus, mais ceux qui font ou feront dans un avenir prévisible l'objet de percées industrielles significatives au niveau des biens de grande diffusion. Présentent aussi un grand intérêt les matériaux traditionnels remplacés. On sera donc conduit à raisonner en termes de bilans comparatifs.

Compte tenu des remarques précédentes, il est peut être utile de préciser ce que recouvre pour nous l'expression "matériaux composites", quitte à restreindre le champ d'investigation par la suite.

a) Les matrices support :

Schématiquement on peut distinguer 3 familles de produits dans la gamme des matières plastiques :

- les polymères thermoplastiques "grand public" (polyéthylène, polyvinyle, polystyrène...) qui, par leur bas prix relatifs, ont conquis d'importants marchés mais dont les caractéristiques physiques restent très limitées.
- les polymères thermoplastiques "techniques" (polyamide, polyacétal...) qui offrent un bon compromis prix/performance avec néanmoins une tenue mécanique encore très inférieure à celle des métaux.
- les résines thermodurcissables dont l'emploi exige, dans la plupart des cas, l'adjonction de charges ou de renfort pour leur assurer un comportement mécanique acceptable.

Cette dernière famille constitue déjà des composites puisque l'on associe au polymère de base d'autres matériaux organiques ou minéraux de façon à accroître fortement ses propriétés intrinsèques.

b) les charges :

elles confèrent au matériaux des propriétés spécifiques, ou permettent un gain de coût.

c) les renforts :

ils apportent une tenue mécanique.

De cette analyse découle la subdivision en quatre classes suivantes :

- thermoplastiques chargés
- thermoplastiques renforcés
- thermodurcissables chargés
- thermodurcissables renforcés

Etablissons maintenant une matrice croisant les secteurs et les produits ainsi définis. On arrive ainsi au tableau 1, dans lequel on a fait figurer les matériaux traditionnels directement concurrencés. A signaler que cette grille fait apparaître

		Bâtiment	Ameublement	Electro-Ménager	Transport	Loisirs	Manutention	Equipement industriel
TP	Chargé	Revêtement de sol <u>concurrence</u> : bois céramique textile			panneau de garnissage interne automobile			
	Renforcé			petites pièces à fonction mécanique ou structure <u>concurrence</u> : aluminium			palette <u>concurrence</u> : bois	
TD	Chargé		panneau des particules	isolation électrique <u>concurrence</u> : céramique				
	Renforcé	Plaque de couverture <u>concurrence</u> : acier galvanisé aluminium tuile	lamifié stratifié		élément de carrosserie : <u>concurrence</u> : tôle acier	bateau, canne à pêche <u>concurrence</u> : bois	Citerne Cuve de stockage <u>concurrence</u> : acier ordinaire avec inox aluminium	

TABLEAU I MATRICE SECTEURS - MATERIAUX

des trous qui sont autant de champs d'investigation possibles, et qu'elle peut être de ce fait considérée comme une matrice innovative.

D'autre part une nouvelle typologie ressort de ce classement :

- a) - les composites non sollicités (parement, garniture, remplissage) généralement plans et appuyés sur un autre support. Ils sont constitués d'un plastique courant (TP ou TD) avec seulement une charge et se substituent le plus souvent au bois.
- b) - les composites de structure à matrice TP et renfort étendant à remplacer les alliages légers.
- c) - les composites de structure à matrice TD nobles pouvant se substituer aux aciers. Ces derniers se subdivisent en composites courants à base de fibre de verre, connus depuis les années 50 et dont les applications sont déjà importantes, et en composites spéciaux à renfort aramide, carbone, bore, en cours de développement.

La compétition entre matériaux se résume comme suit :

plastique banal + charge	←→	bois
TP + renfort	←→	alliages légers
TD + renfort	←→	acier

Dans l'analyse qui suit, nous ne considérerons que les composites de structure, malgré l'importance économique considérable des autres matériaux, dont il convenait de rappeler l'existence et les fonctions.

II - CONTENUS ENERGETIQUES DES SEMI PRODUITS

Les produits finis sont fabriqués à partir de semi-produits. Si on désire faire un bilan énergétique global, il est donc indispensable de commencer par connaître les contenus énergétiques de ces "briques élémentaires", c'est à dire la somme des énergies de toutes formes et de tous types nécessaires à leur élaboration.

Le Ministère de l'Industrie français, conscient de l'importance grandissante des consommations énergétiques spécifiques des produits dans la compétition industrielle, a passé début 1980 un contrat avec le CEREN (Centre d'Etude et de Recherche sur l'Economie de l'Energie), dont l'objet est l'établissement d'un catalogue des contenus énergétiques des principaux produits industriels de base. Cette étude est en cours de réalisation, et les valeurs annoncées demandent encore pour la plupart à être confirmées. En particulier les contenus énergétiques des thermoplastiques proviennent de sources américaines et françaises qui varient quelquefois dans de fortes proportions : il conviendra d'analyser les hypothèses, de comparer les méthodes de calcul. Des valeurs plus fiables seront disponibles en Août ; en attendant seront pris en compte les chiffres les plus élevés, donc les plus défavorables pour les matériaux composites.

Dans le tableau n° 2 figurent les principaux matériaux concernés. Leurs contenus énergétiques sont donnés par unité de masse et unité de volume.

De ce tableau on peut conclure que l'ajout de fibre de verre diminue le contenu énergétique dans des proportions notables, tout en améliorant considérablement les propriétés mécaniques : le gain est donc double.

Pour être complet, il aurait fallu prendre en compte, la fibre de carbone, la fibre aramide. Malheureusement il est difficile de disposer de valeurs significatives pour ces matériaux.

Les métaux de structure usuels ont des contenus énergétiques par unité de volume relativement élevés : à propriétés mécaniques du même ordre, ils se placent donc derrière les matériaux composites. Ce handicap se creuse encore si à ces considérations comptables on ajoute une estimation qualitative de l'énergie à fournir. On peut par exemple estimer pour chaque produit le "degré exergétique" par la formule :

$$X = \frac{\sum \rho_i (1 - T_0/T_i)}{\sum \rho_i} = 1 - T_0 \frac{\sum \rho_i/T_i}{\sum \rho_i}$$

où Q_i et T_i sont les énergies et températures tout au long du process, T_0 étant une température de référence (20° celsius par exemple).

X est compris entre 0 et 1. Pour les matières plastiques et les matériaux composites elle est plus faible que pour les métaux, ce qui signifie que la température moyenne du process est plus basse, donc plus facile à obtenir à partir de

.../...

CONTENUS ENERGETIQUES DES PRODUITS DE BASE

MATERIAUX	CE th/kg	CE th/dm ³	OBSERVATIONS
fibre de verre	12,2	31	
polyester insaturé PE	24	26,5	
polyamide PA	50	55	} valeurs qui sem- blent élevées
polyacétal POM	55	75	
polycarbonate PC	40	48	
composite verre 30 % polyester 70 %	20,5	31	
composite verre 15 % PE 42,5 % Co3Ca 42,5%	12	17	
composite verre 30 % - PA 70 %	38,5	59	
acier doux	4,7	36	
acier inoxydable	12,5	100	} lingot métal
aluminium	49,3	123	
magnésium	54,9	93,3	} première fusion
alliages de zinc (zamac)	11	80	
polyvinyle PVC	21,4	30	
polystyrène PS	20,3	21,3	
polypropylène PP	20,4	18,4	} procédé continu
polyéthylène haute densité PEhd	26,7	25,4	
polyéthylène basse densité PEbd	17,7	16	

TABLEAU 2

sources d'énergie non classiques éventuellement, et avec des rendements meilleurs.

On peut aussi calculer directement la température moyenne :

$$TM = \frac{\sum \phi_i T_i}{\sum \phi_i}$$

On peut donc conclure que les matériaux composites industriellement les plus utilisés aujourd'hui sont compétitifs non seulement techniquement, mais aussi économiquement au niveau national ; ils permettent des substitutions de matériaux et d'énergies, ce qui les place particulièrement bien dans le contexte actuel.

A signaler pour mémoire que l'élaboration des matrices résines à partir du gaz naturel ou du charbon est parfaitement envisageable. Leur emploi ne peut donc que s'accompagner d'une diminution globale de vulnérabilité, surtout pour des pays pauvres en ressources de toutes sortes comme la France.

III - BILANS ENERGETIQUES DE PRODUITS SUBSTITUABLES

Les matériaux composites donnent donc aux produits qui les intègrent des avantages certains à priori. Il faut examiner comment ceci se répercute au niveau du produit, à partir de quelques exemples. On en prendra deux, choisis dans les transports et le bâtiment.

On prendra en compte l'ensemble des consommations d'énergie induites, de la fabrication à la récupération.

a - premier exemple : différents types de carrosseries automobiles.

On comparera la carrosserie acier, la carrosserie plastique armé de fibre de verre, la carrosserie aluminium. C'est un peu un exercice d'école dans la mesure où il n'existe pas de carrosserie aluminium sur le marché, mais le résultat n'en reste pas moins très significatif.

Le bilan poids est le suivant :

- aluminium et plastique armé : 50 kg
- acier : 110 kg + 30 kg d'acier de structure pour supporter les 60 kg supplémentaires.

Plus précisément la carrosserie plastique armé est faite à partir de résine polyester à 32 % de styrène chargé de fibre de verre et de carbonate de calcium. Le bilan de fabrication est conforme au schéma n° 3 : 80 kg de matière sont nécessaires au départ.

Après calcul on arrive aux résultats résumés dans le tableau n° 4.

On constate que la fabrication demande beaucoup plus d'énergie pour l'aluminium, alors qu'acier et matériau composite sont sensiblement équivalents.

Par contre l'exploitation montre à quel point le poids joue en défaveur de l'acier. Le tableau 5 donne année par année les économies réalisées grâce aux solutions légères. Il se réfère aux statistiques nationales d'emploi des véhicules particuliers, et montre que les gains les plus importants sont obtenus dans les premières années.

Le bilan fabrication et exploitation, qui concerne directement l'utilisateur, donne nettement l'avantage aux matériaux composites, l'aluminium se situant en position moyenne.

Par contre l'absence de récupération des matériaux composites dans l'état actuel de la technique remet aluminium et matériaux composites à un niveau sensiblement égal. On peut donc dire, et c'est une conclusion de caractère tout à fait général, que :

- les métaux en usage constituent un stockage d'énergie qui sera récupéré partiellement en fin de vie,
- l'avantage des matériaux composites (et plus généralement des matières plastiques) ne sera vraiment décisif que le jour où on saura les revaloriser correctement après récupération. Le brûlage n'est, en attendant mieux, qu'une première possibilité.

.../...

BILAN DE FABRICATION DE LA CARROSSERIE PLASTIQUE ARME

Schéma n° 3

BILANS ENERGETIQUES EN THERMIES/ CARROSSERIE

stades du cycle	acier ✕	aluminium	plastique armé
Fabrication	935	2 781	862
entretien - réparation ✕ ✕ ✕ utilisation total exploitation	147 C ✕ ✕ C + 147	556 C - 3 556 C - 3 000	215 C - 3 556 C - 3 341
fabrication et exploitation	C + 1 082	C - 219	C - 2 479
récupération ✕ ✕ ✕ ✕	- 609	- 2 847	0
bilan global	C + 473	C - 3 066	C - 2 479

✕ y compris le surpoids de 30 kg au niveau des structures.
 ✕ ✕ C est la consommation de carburant induite par les 140 kg d'acier. Elle sert de référence pour les trois cas étudiés, et n'a pas été calculée.
 ✕ ✕ ✕ correspond à 0,017 à 0,02 carrosserie par an (0,2 à 0,25 sur 12 ans environ)
 ✕ ✕ ✕ ✕ récupération totale pour acier et aluminium, nulle pour le plastique armé.

TABLEAU N° 4

ECONOMIES DE CARBURANT INDUITES PAR L'EMPLOI DE L'ALUMINIUM

OU DU PLASTIQUE ARME

	Kilométrage parcouru *	Economie de carburant **	Economie d'énergie
1ère année	18 600 km	58,59 l	466 th
2ème année	16 800 km	52,92 l	421 th
3ème année	15 600 km	49,14 l	391 th
4ème année	14 000 km	44,10 l	351 th
5ème année	12 600 km	39,69 l	316 th
6ème année	12 000 km	37,80 l	301 th
7ème année	10 600 km	33,39 l	265 th
8ème année	9 800 km	30,87 l	245 th
9ème année	9 000 km	28,35 l	225 th
10ème année	8 400 km	26,46 l	210 th
11ème année	7 600 km	23,94 l	190 th
12ème année	7 000 km	22,05 l	175 th
TOTAL	142 000 km	447,30 l	3 556 th

* Source INSEE : Revue Economie et statistique. Décembre 1979

** L'économie est de 0,00 35 litre de carburant au 100 km et par kilogramme d'allègement à partir du poids nominatif

TABLEAU N° 5

b - deuxième exemple : tôle galvanisé et tôle en plastique armé
 Les produits comparés sont les suivants :

	tôle acier galvanisé	tôle polyester armé
largeur	1,250 m développée	1,000 m
épaisseur	1,000 m après nervurage	
épaisseur	0,75 mm	1,5 mm
poids	6 kg/m ²	3 kg/m ²
composition	acier doux	polyester insaturé 41 %
	370 g/m ² zinc	fibre de verre 14 %
		charge 45 %
propriétés optiques	opaque	opaque

Le bilan énergétique se réduit au bilan de fabrication. En effet il n'y a pas de consommations induites par l'utilisation, et la récupération est négligeable dans les deux cas. En effet le zinc est un poison du fer et la tôle galvanisé est très mal revalorisée ; quant au composite on a déjà vu qu'on ne savait pas le récupérer actuellement.

Compte tenu des process de fabrication, on trouve après calculs les valeurs suivantes :

tôle galvanisé : 53,2 th/m²

tôle polyester armé : 45,5 th/m²

Il faut maintenant comparer les dépenses énergétiques pour un usage donné. Or la durée de vie de la tôle galvanisée est de l'ordre de 10 ans, et celle de la tôle en polyester armé (quoique mal connue encore compte-tenu de l'âge du produit lui-même) ne devrait pas être inférieure à 20 ans. On la supposera égale à 20 ans. Rapporté à un an d'usage et par m², on a donc le bilan global suivant :

- tôle galvanisée : 5,32 th/m² X an

- tôle polyester armé : 2,27 th/m² X an

Pour être complet, il faudrait tenir compte des énergies de pose, et surtout de l'économie induite au niveau des structures support de la toiture, forcément plus légères donc moins riches en énergie contenue dans le cas de la tôle polyester, deux fois plus légère. Il faudrait aussi examiner la tôle galvanisée prélaquée, la tôle aluminée, déjà beaucoup plus compétitives. Dans ce dernier cas la durée de vie de l'ordre de 20 ans et la récupération possible font même descendre le bilan global à 2,03 th/m² X an, soit en dessous de la tôle polyester armé. Compte tenu du poids identique à celui de la tôle galvanisée, on doit arriver au niveau du bâtiment à des chiffres très semblables ; ceci met une fois de plus l'accent sur l'importance macro-économique de la possibilité de récupérer ces nouveaux matériaux et de les revaloriser.

IV - BILANS DEVICES DE PRODUITS SUBSTITUABLES

Les bilans énergétiques sont essentiellement techniques. Si on veut établir des bilans économiques, il faut tenir compte au minimum des coûts en matières et en énergie. Du point de vue de la collectivité nationale, c'est évidemment le coût en devises qui importe : c'est ce concept qui va être maintenant brièvement développé pour les deux exemples du chapitre précédent.

a - méthodologie :

On commence par établir un bilan matières et un bilan énergie. Puis on en déduit le coût en devises correspondant, exprimé en francs équivalents. Pour cela on suit les règles suivantes : .../...

- prise en compte des moyennes nationales des consommations de matières et d'énergie pour le produit considéré.
 - raisonnement à la marge pour toute consommation en plus ou en moins de matières premières ou d'énergie ; dans la mesure où nous sommes importateurs nets, toute modification se répercute alors intégralement sur la balance commerciale et se chiffre en devises. C'est en particulier toujours le cas pour l'énergie, chiffrée en pétrole importé.
 - prisé en compte de l'ensemble des consommations induites par les produits étudiés, de la fabrication à la récupération.
 - prise en compte de l'actualisation des dépenses en fonction du temps, dans une hypothèse (7 %) ou deux (7 et 4 %). (Rappelons que le taux d'actualisation est le supplément de valeur que l'on attache à des disponibilités financières immédiates par rapport aux mêmes sommes différées dans le temps en monnaie constante):
 - prise en compte des différents types d'importations possibles quand c'est nécessaire : matériau brut, matériau élaboré, demi produit, produit fini.
- b - premier exemple : différents types de carrosseries automobiles
- On a étudié l'évolution des coûts en devises en fonction de la durée de vie entre 0 et 12 ans, dans deux hypothèses 4 % et 7 % de taux d'actualisation. Les cas étudiés sont les suivants :
- plastique armé élaboré en France
 - acier hypothèse A : minerai de fer importé
 - acier hypothèse B : minerai de fer national
 - aluminium hypothèse A : métal lingot importé
 - aluminium hypothèse B : bauxite importée
 - aluminium hypothèse C : bauxite nationale

Les graphiques n° 6 rassemblent les résultats obtenus. Les coûts négatifs correspondent aux économies de devises dues à l'allègement : on n'a pas fait apparaître la consommation C du tableau n° 4. On constate que l'aluminium se place d'autant mieux qu'il est national. A noter cependant que du point de vue économique le stockage d'énergie sous forme de produits finis en attendant la récupération n'est pas la meilleure solution.

c - deuxième exemple : tôle galvanisée et tôle plastique armé

Après calcul, on trouve que les coûts en devises par année d'utilisation sont/le degré d'élaboration des matériaux importés et avec un taux d'actualisation de 7 % :

- tôle galvanisée : de 0,44 à 0,60 F/m² X an
- tôle polyester armé : 0,44 F/m² X an
- tôle aluminée : de 0,23 à 0,34 F/m² X an

Les coûts indiqués sont ceux de 1977. Leur réévaluation ne changerait pas notablement l'ordre de grandeur. La tôle polyester armé, handicapée par l'importation d'une partie des charges représentant plus de 50 % du coût en devises, passe cette fois nettement derrière la tôle aluminée. Le choix d'un taux d'actualisation de 4 % ne modifierait pas non plus l'ordre des produits. Même une durée de vie de 30 ans pour la tôle polyester armé ne permettrait pas à celle-ci de concurrencer sérieusement la tôle aluminée (on trouve en effet 0,33 F/m² X an dans ce cas).

Ces deux exemples montrent bien le rôle auquel les matériaux composites peuvent prétendre dans la compétition des matériaux face aux énergies chères. Mais pour conclure plus objectivement, il faut maintenant élargir autant que possible le débat.

VI - BILAN GLOBAL DES MATERIAUX COMPOSITES

Les bilans matières premières et énergie exprimés ou non en devises ne constituent en effet, qu'un premier volet d'une étude plus générale d'impact. Il est hors de question de se lancer dans une telle étude ici, mais on va tenter de donner quelques éclairages ponctuels.

a - vulnérabilité des approvisionnements

Dans les tableaux n° 7 et 8 ont été réunies les principales données sur les productions de fibres et de résines. Ils appellent les commentaires suivants :

- fibre de verre : c'est un matériau national, et qui le restera. En fait il y a un problème européen de surcapacité, qui conduit à une concurrence très dure et à des prix très bas. C'est la seule fibre vraiment industrielle.

.../...

EVOLUTIONS RELATIVES DES COUTS EN DEVISES
EN FONCTION DE LA DUREE DE VIE

GRAPHIQUES N° 6

PRODUCTION DE FIBRES

matériaux	prix 1980	production de fibre	consommation en 1980			dépendance française
			France	Europe	monde	
verre E verre R	10 50 à 60	surcapacités en Europe	45 000	180 000		faible
Aramide bas module Aramide haut module	90 à 110	USA - Dupont de Nemours (marque Kevlar) uniquement	< 50	100	1 000 à 2 000	très forte
Carbone HR Carbone HM	300 à 500 800 à 1 300	Japon - USA - Grande Bre- tagne 12 tonnes en France	> 100	< 200	500	forte
Bore	2 500	USA - RFA - France	ε		< 100	
Brais alumine whiskers	50 à 150 ? ? 20 000	USA USA				

938

tableau n° 7

PRODUCTION DES RESINES

		matières	nombre de producteurs		situation mondiale	dépendance française	
			France	Europe			
technoplastiques		PET - PBT	1	>5			forte dans l'ensemble
		polyamide PA	2	>5		moyenne	
		polyacétal POM	-	2	oligopole • Dupont USA - Hoechst RFA	moyenne forte	
		polycarbonate PC	-	2	oligopole - G.E. USA - Bayer RFA	forte	
		polypténylène } PPO PPS	- -	1 -	monopole G.E. USA monopole Philips USA	très forte très forte	
thermodurcissables		polyester	2	>20		faible	faible ou moyenne
		epoxyde	2	>5	dominante CIBA SUISSE	moyenne	
		phénolique	4	>10		faible	

936

tableau n° 8

- fibres aramide : les USA sont seuls fournisseurs, d'où une situation de dépendance totale qui ne se modifiera pas dans les années à venir. Il ne semble pas par ailleurs que le niveau de consommation de l'Europe justifie d'ici 1985 l'installation d'une unité de production sur ce continent. Le décollage industriel se produit actuellement
- fibre de carbone : notre production est quasi artisanale, malgré une consommation assez forte, aéronautique surtout. Le Japon domine ce marché en qualité et en quantité ; c'est une fibre chère, et qui demande une grosse énergie de fabrication. Il semble que le décollage industriel ne se fera vraiment que lorsque la consommation dépassera les 2 500 tonnes/an, c'est à dire probablement vers 1985.
- des nouveaux produits à contenu énergétique moyen pourraient sortir du laboratoire (fibre de brsis ?). Bore, alumine et whiskers ne sont donnés qu'à titre indicatif
- résines thermoplastiques : la situation française n'est pas très bonne. C'est un sujet de préoccupation important, car le rôle que ces matériaux va jouer dans l'avenir risque par le jeu des substitutions de nous amener à troquer une vulnérabilité contre une autre. A noter qu'au niveau européen la situation est nettement meilleure grâce à la R.F.A.

b - vulnérabilité interne

Elle dépend de notre aptitude à élaborer en France les produits à partir des matériaux de base. Il faut distinguer trois niveaux : le tissage des fibres, la fabrication des semi-produits et la fabrication des produits finis.

- pour les renforts verre, on compte en France une dizaine de tisseurs. A noter la reconversion du moulinage de la soie dans la vallée du Rhône vers ces nouvelles activités, qui s'amplifiera dans l'avenir.

Les semi produits sont élaborés chez des transformateurs intermédiaires avant d'être livrés aux fabricants de produits finis, suivant en cela la filière industrielle classique.

- pour les renforts nobles, deux sociétés de tissage restent en lice. Nationales au départ, elles sont devenues filiales de groupes étrangers. Compte tenu du caractère très artisanal des fabrications de composites, celle-ci se fait le plus souvent entièrement chez l'utilisateur final (aéronautique surtout). Il est probable qu'à l'avenir les demi produits seront de plus en plus soustraits à des transformateurs intermédiaires.

c - évolution du marché

Dans le tableau n° 9 sont indiquées les prévisions de développement à l'horizon 1990. On en déduit les taux de croissance annuels qui vont de 5 à 28 %, ce qui est très supérieur au taux de croissance de la PIB. Il est certain qu'un tel développement ne peut se faire qu'au détriment des matériaux classiques, métaux en particulier.

Actuellement le marché est le suivant :

- composite à base de fibre de verre :	
transport	>25 %
équipements industriels et agricoles	≈15 %
électricité électronique	≈15 %
bâtiment	≈15 %
sports et loisirs	≈15 %
biens de consommations finale, divers	<15 %

Les 135 000 tonnes de consommation en 1979 se répartissent en 120 000 tonnes à matrice thermo durcissable et 15 000 tonnes à matrice technoplastique. Le taux de croissance annuel moyen est de 5,3 %, mais il sera de 4 à 5 % pour les premiers, de 8 à 12 % pour les seconds, les amenant en 1990 aux niveaux de 195 000 et 45 000 tonnes. Il faut noter le triplement des technoplastiques, ce qui est considérable et contribue à renforcer l'inquiétude sur les sources d'approvisionnement. Les secteurs qui connaîtront les taux de croissance les plus forts seront l'automobile, les sports et loisirs, l'électricité-électronique.

- composites nobles :

c'est là que les taux de croissance sont les plus spectaculaires. Les secteurs qui permettront ce développement rapide seront l'automobile, l'aéronautique et les sports et loisirs.

Quoique de développement rapide, les composites nobles ne devraient pas prendre plus de 2,5 % du marché des matériaux composites en 1990. Ceci s'explique par le caractère artisanal des fabrications et les difficultés d'accès tech-
.../...

PREVISIONS DU MARCHE FRANCAIS (EN TONNES)

matériau	1979	1985	1990	Δ 90 - 79	taux de croissance annuel	
fibre {	verre	45 000	60 000	80 000	35 000	5,3 %
	aramide	<100	500	1 000	~1 000	~25 %
	carbone	<100	500	1 000	~1 000	~25 %
composite {	verre	135 000	185 000	240 000	105 000	5,3 %
	aramide	<200	1 500	3 000	~3 000	~28 %
	carbone	<200	1 500	3 000	~3 000	~28 %

tableau n° 9

nologique hors industries de pointe (problèmes de calcul de structure). Il en résulte un coût souvent prohibitif. Seuls des efforts importants de mise au point de process et de formation des personnels de bureau d'étude permettront de franchir les seuils critiques ce qui met en relief le rôle des centres de recherche collective.

A noter la place étonnante des sports et loisirs, qui offrent un débouché précieux grâce à la recherche de matériels très performants, mais peut être aussi par le biais d'un certain snobisme qu'on évitera de stigmatiser dans la mesure où il permet d'augmenter la production et de faire chuter les prix.

d - impact sur l'environnement

Il sera faible, si on le compare à celui des matières plastiques pures par exemple. Néanmoins, si on estime à 10 - 20 ans la durée vie des produits intégrant des composites, c'est à partir de 1985 qu'on commencera vraiment à les retrouver sous forme de déchets. Ce problème est directement lié à la revalorisation, ce qui suppose dès maintenant la recherche de procédés. On rejoint ici ce qui a déjà été dit concernant les bilans énergétiques. Il faut se méfier des effets pervers du succès, qui peut provoquer quelques années après des réactions vives devant l'agression de l'environnement. Le meilleur moyen serait d'y penser à la conception du produit, en évaluant son aptitude à la récupération: mieux vaut encore prévenir que guérir.

e - impact social

Les prévisions d'évolution de marché sont déjà un exercice délicat, entaché de nombreuses incertitudes. Leurs conséquences sur l'emploi sont encore plus difficiles à cerner et doivent être considérées avec la plus grande prudence.

Dans le tableau n° 10 figurent les évolutions positives et négatives dans les principaux secteurs concernés. On constate qu'à l'horizon 1990 le bilan global devrait être plutôt positif : on tendrait à substituer de la main d'oeuvre à de l'énergie contenue dans les produits, ce qui va dans le bon sens.

Quantitativement l'emploi supprimé devrait être compensé par environ 2 emplois créés. Mais il faut nuancer cela par des considérations qualitatives habituelles : ce ne sont pas les mêmes personnes et pour les matériaux composites, les emplois resteront surtout au niveau ouvrier spécialisé. Néanmoins les besoins de mécanisation de la transformation et les recherches sur les composites nobles induiront environ 10 % d'emploi à haut niveau.

J'arrêterai ici mon exposé, sans chercher à en faire une synthèse : il me semble plus judicieux de laisser chacun libre d'en tirer les conclusions qui le concernent. Je tiens seulement à remercier chaleureusement les ingénieurs du CEREN et Monsieur REYNE de la CEGOS, qui ont apporté la plupart des données techniques et m'ont été d'un précieux conseil pour la rédaction.

TENDANCES DE CREATION ET SUPPRESSION D'EMPLOIS A L'HORIZON 1990

matériaux concernés	▲ production en tonnes	emplois * *
fibres { <ul style="list-style-type: none"> verre aramide carbone autres résines plastiques matériaux composites acier alliages légers semi produits métalliques bois	+ 35 000 * 0 + 1 000 + 100 + 80 000 +115 000 - 150 à 200 000 - 15 000 - 165 à 215 000	+ 400 0 + 50 + 50 + 1 000 + 10 000 - 500 - 500 - 5 000 - 500 + 11 500 - 6 500 + 5000

* création d'une usine
 * * estimation des tendances

TABLEAU N° 10